

Evaluación de fuentes y dosis de abonos orgánicos sobre el rendimiento de remolacha (*Beta vulgaris* L.) en Capitán Bado, Paraguay

Evaluation of sources and doses of organic fertilizers on the yield of beet (*Beta vulgaris* L.) in Capitán Bado, Paraguay

Menesses-Benítez Andrea Celeste

Giménez-Cabrera Carlos Aurelio

RESUMEN La remolacha (*Beta vulgaris* L.) demanda una alta disponibilidad de nutrientes para optimizar su desarrollo radicular y productividad. El objetivo de este estudio fue determinar la dosis y el tipo de abono orgánico óptimo para incrementar la productividad del cultivo. La investigación se realizó en Capitán Bado, Paraguay (septiembre 2023 - enero 2024), bajo un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial 2 x 5: dos tipos de abono (estiércol bovino y gallinaza) y cinco dosis (0; 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 kg/m²). Se evaluaron variables de desarrollo foliar, dimensiones del tubérculo, rendimiento y relación beneficio-costeo. Los resultados indican que el tipo de abono no influyó significativamente en el peso aéreo ni en el rendimiento total, pero la gallinaza mostró una superioridad estadística en el diámetro y peso individual del tubérculo. En cuanto a las dosis, la aplicación de 1,5 kg/m² generó los mejores resultados productivos, alcanzando un rendimiento máximo de 23,45 t/ha. Se concluye que la fertilización orgánica con gallinaza a dosis moderadas optimiza la calidad comercial del cultivo.

Palabras clave: Fertilidad del suelo, gallinaza, estiércol bovino, nutrición vegetal, producción orgánica, Amambay.

ABSTRACT Beetroot (*Beta vulgaris* L.) requires high nutrient availability to optimize its root development and productivity. The objective of this study was to determine the optimal dose and type of organic fertilizer to increase crop productivity. The research was conducted in Capitán Bado, Paraguay (September 2023 - January 2024), under a randomized complete block design with a 2 x 5 factorial arrangement: two types of fertilizer (bovine manure and poultry manure) and five doses (0; 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 kg/m²). Foliar development variables, tuber dimensions, yield, and benefit-cost ratio were evaluated. Results indicate that the type of fertilizer did not significantly influence aerial weight or total yield, but poultry manure showed statistical superiority in tuber diameter and individual weight. Regarding doses, the 1.5 kg/m² application generated the best productive results, reaching a maximum yield of 23.45 t/ha. It is concluded that organic fertilization with poultry manure at moderate doses optimizes the commercial quality of the crop.

Keywords: Soil fertility, poultry manure, bovine manure, plant nutrition, organic production, Amambay.

INTRODUCCIÓN La remolacha (*Beta vulgaris* L.) destaca como una de las hortalizas de mayor relevancia en el consumo fresco debido a su valor nutricional. Sin embargo, su éxito productivo está ligado a una elevada disponibilidad de nutrientes. En Paraguay, la productividad se enfrenta a limitaciones por la degradación de los suelos y pérdida de materia orgánica. Existe una brecha en la recomendación técnica específica para regiones como Capitán Bado, donde la falta de criterios sobre dosis deriva en aplicaciones ineficientes. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la dosis y tipo de abono orgánico más eficiente para mejorar la calidad e incrementar la productividad de la remolacha en las condiciones edafoclimáticas del departamento de Amambay.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio El estudio se llevó a cabo en la Colonia Piray, Distrito de Capitán Bado, Departamento de Amambay, Paraguay (23°53' S, 56°34' W), entre septiembre de 2023 y enero de 2024. El área presenta un suelo de textura franco-arenosa, una temperatura media de 23°C y precipitación acumulada de 1100 mm.

Diseño experimental Se empleó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con arreglo factorial 2 x 5 y tres repeticiones. Los factores fueron: Factor A (Fuentes: estiércol bovino y gallinaza) y Factor B (Dosis: 0; 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 kg/m²).

Manejo del cultivo y análisis estadístico La siembra se realizó con un distanciamiento de 0,30 m entre hileras y 0,10 m entre plantas. Se utilizó riego por goteo y malla de media sombra (50%). Los datos fueron analizados mediante un análisis de varianza (ANOVA) y las medias se compararon con la prueba de Tukey ($p < 0,05$) utilizando el software InfoStat.

RESULTADOS El tipo de abono orgánico no influyó significativamente en el peso fresco aéreo ($p > 0,05$), con una media general de 0,310 kg/planta. No obstante, las dosis de 1,0 y 1,5 kg/m² superaron al testigo en un 60%. La gallinaza superó al estiércol bovino en el diámetro del tubérculo (8,09 cm vs. 7,44 cm) y peso individual (0,150 kg vs. 0,130 kg).

Tabla 1. Parámetros productivos del tubérculo según dosis aplicada

Dosis (kg/m ²)	Diámetro (cm)	Peso Individual (kg)	Peso por m ² (kg)
0,0 (Testigo)	4,52	0,08	0,46
0,5	7,05	0,12	0,79
1,0	9,58	0,17	1,29
1,5	9,07	0,17	1,41
2,0	8,62	0,15	1,53

El rendimiento máximo se alcanzó con 1,5 kg/m² (23,45 t/ha), superando al testigo en un 68,99%.

DISCUSIÓN Los resultados obtenidos superan los hallazgos de Huanca (2019), quien reportó diámetros de 4,41 cm con compost. La superioridad de la gallinaza en el diámetro y peso del tubérculo coincide con la literatura que destaca su mayor densidad nutricional. El descenso del rendimiento observado en la dosis de 2,0 kg/m² sugiere que el exceso de fertilización orgánica puede generar desequilibrios que limitan la productividad final.

CONCLUSIÓN

Se concluye que el uso de abonos orgánicos es una estrategia fundamental para potenciar la productividad de la remolacha en el departamento de Amambay, logrando incrementos de rendimiento de hasta un **68,99%** en comparación con el sistema sin abonar. La **gallinaza** se posiciona como la fuente orgánica más eficiente al favorecer un mayor desarrollo del tubérculo y una rentabilidad superior. Para alcanzar el máximo potencial productivo, se recomienda la dosis de **1,5 kg/m²** (23,45 t/ha), no obstante, bajo un criterio de optimización financiera, la dosis de **1,0 kg/m²** resulta ser la más atractiva para el productor local. Estos hallazgos validan que la fertilización orgánica no solo mejora las condiciones físicas y químicas del suelo franco-arenoso, sino que garantiza la sostenibilidad económica del cultivo en la región.

AGRADECIMIENTOS A las instituciones que facilitaron el área experimental y los insumos para el desarrollo de esta investigación.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORES Menesses-Benítez A.C. contribuyó en la curación de datos, la investigación y el trabajo de campo. Giménez-Cabrera C.A. se encargó de la conceptualización, metodología, supervisión y revisión del manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

Barrios, M., & Pérez, D. (2018). Efecto de la aplicación continua de estiércol bovino sobre el crecimiento y producción de maíz y características químicas del suelo. *Bioagro*, 30(2), 117-124. [http://www.ucla.edu.ve/bioagro/REV30\(2\)/3.%20ms%201753.pdf](http://www.ucla.edu.ve/bioagro/REV30(2)/3.%20ms%201753.pdf)

Cahuasango Bayas, A. L. (2023). *Determinación de la duración del ciclo de cultivo de remolacha (Beta vulgaris L.) var. Boro* (Tesis de grado). Universidad Técnica de Ambato, Cevallos, Ecuador.

Chauca Guerrero, P. A. (2012). *Evaluación de tres bioestimulantes en el cultivo de remolacha* (Tesis de grado). Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Ecuador.

CIMMYT. (1988). *La formulación de recomendaciones a partir de datos agronómicos: Un manual metodológico de evaluación económica*. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo.

Huanca Apaza, O. (2019). *Efecto de la aplicación de abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo de beterraga (Beta vulgaris L.) en la Estación Experimental de Patacamaya* (Tesis de grado). Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.

López Martínez, J. D., Díaz Estrada, A., Martínez Rubin, E., & Valdez Cepeda, R. D. (2001). Abonos orgánicos y su efecto en propiedades físicas y químicas del suelo y rendimiento en maíz. *Terra Latinoamericana*, 19(4), 293-299.

Rattin, J., Echarte, M., Barrera, L., Tognetti, J., & Di Benedetto, A. (2022). Las multifacéticas remolachas: una reevaluación de sus posibilidades productivas a la luz de los conocimientos actuales. *Revista de Investigaciones Agropecuarias (RIA)*, 48(1), 2-15.

Saavedra del Real, G. (2023). *Remolacha Beta vulgaris L. var. crassa (Alef.) J. Helm.* Boletín INIA N° 472. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Chile.

Trejo-Escareño, H. I., Salazar-Sosa, E., López-Martínez, J. D., & Vázquez-Vázquez, C. (2013). Impacto del estiércol bovino en el suelo y producción de forraje de maíz. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 4(5), 727-738.

Velázquez Duarte, J. A., Rodríguez Espínola, H. N., Ferreira Agüero, M. A., Vega Britez, G. D., Lesmo Duarte, N. D., & Alvarenga Serafini, J. D. (2016). Efecto de diferentes dosis de estiércol bovino en el cultivo orgánico de *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Bertoni bajo sistema de riego por goteo. *Investigación Agraria*, 18(2), 101-107.